

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Antifonario de Silos

[Anónimo](#)

Nº inventario: 398 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: 1081-1088

Siglo: último cuarto del s.XI

Contexto cultural / Estilo: Romano-galicano

Dimensiones: 33,5 x 24,5 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Liturgia](#), [Música](#)

Procedencia: [Monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Santo Domingo de Silos, España)

Emplazamiento actual: [The British Library](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Add MS 30850

Historia del objeto

El origen de la biblioteca del monasterio de San Sebastián de Silos, posteriormente llamado Santo Domingo de Silos, se encuentra en la reconstrucción que llevó a cabo el conde castellano Fernán González a mediados del siglo X. En el año 954 el conde donó numerosas tierras y posesiones al monasterio, además de algunos libros relevantes para el culto (Senra, 2002). No obstante, el auge del mismo tuvo lugar con el abad Domingo Manso, quien había sido monje de San Millán de la Cogolla. En 1041 Fernando I le puso al frente de San Sebastián de Silos y bajo su mandato el conjunto monástico creció considerablemente. La biblioteca aumentó gracias a las donaciones que recibieron y a las producciones del propio *scriptorium* (Castro, 2020), logrando su máximo apogeo a finales del siglo XI y principios del XII (Sánchez Mariana, 1984; Boylan, 1992).

Precisamente, este Antifonario fue uno de los volúmenes que se confeccionaron entre 1081-1088 (Fernández de la Cuesta, 1985). Aunque originalmente se pensaba que era mozárabe, lo cierto es que el códice es romano-galicano (Férotin, 1897). La biblioteca silense sufrió grandes pérdidas a lo largo de su historia, como este ejemplar. Rodrigo Echevarría, último abad del monasterio antes de la exclaustración de 1835, se encargó de conservar celosamente los manuscritos que aún se atesoraban en Silos. Según Besse (1897), se trataba de un hombre “*d'une prudence et d'une fermeté peu comunes, unies à un savoir étendu, à une grande*

connaissance du monde et à des manières nobles et distinguées". No cabe duda de que su decisión por proteger los manuscritos ayudó a que estos no se dispersasen en un primer momento. Sin embargo, la suerte de estos cambió cuando le nombraron obispo de Segovia en 1857. Echevarría tuvo que abandonar el monasterio, produciéndose a partir de entonces el ocaso de los códices.

Anastasio Rodrigo y Yusto, arzobispo de Burgos, se quedó impresionado al visitar el Monasterio de Santo Domingo de Silos. Su estado ruinoso le llevó a hacer un llamamiento a los antiguos monjes de la abadía. Fue en ese momento cuando intervino Sebastián Fernández, uno de los monjes exclaustros y vicario de la iglesia de San Martín (Madrid). Aunque era el responsable de proteger los manuscritos la capital, no supo apreciar el valor que realmente tenían, lo que hizo que se pusiese en contacto en Madrid con un marqués "*plus ou moins authentique*" que trabajaba con la *tía Jesusa*, una mujer muy conocida por vender antigüedades (Besse, 1897; Ruiz y González de Linares, 1978). Así fue como en 1877 vendió 69 manuscritos por 16.000 pesetas, cifra que sin duda agradó al párroco.

El Antifonario se encontraba entre estos códices vendidos en Madrid. Un año más tarde, aparecía en el número 17 del *Catalogue de livres rares parmi lesquels on remarque la Bible Mazarine premier livre imprimé par Gutenberg et des manuscrits du XIe au XVIIIe siècle rédigé par M. Bachelin-Deflorenne* citado de la siguiente forma:

Breviarium cum officio proprio S. P. Nri Dominici Silencis. Manuscrit du XIe siècle. Petit in-fol., reliure à ais de bois recouv. de peau de mouton.

Manuscrit sur vélin, très-précieux au double point de vue de la musique de neumes qui remplit le volumen, et des grandes lettres ornées qui ornent les têtes de chapitre. Ces lettres, d'une ornementation riche et varié, sont composées d'entrelacs et de treillis dont les extrémités se terminent en general par des têtes d'animaux fantastiques [...].

No resulta extraño que el volumen terminase en manos de Antoine Bachelin-Deflorenne, puesto que era un anticuario especializado en la venta de libros antiguos y raros. Aunque su tienda principal estaba ubicada en París, en el Boulevard des Capucines 10, tenía sucursales en Londres y en Madrid. Así fue como se enteró de que Sebastián Fernández vendía los manuscritos silenses. El Antifonario se puso a la venta en París el 1 de junio de 1878 en el Hotel des Commissaires-Priseurs (París) y fue comprado el día 15 por Bernard Quaritch (Fernández de la Cuesta, 1985), un librero alemán que se había establecido en Londres. Este adquirió el Antifonario por 1750 francos (Whitehill, 1976) para el British Museum. En el *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881* aparece mencionado de la siguiente manera:

Mozarabic Antiphonal for the year, with musical notation throughout. Latin. Vellum; ff. 241. In Visigothic characters, finely written, with large coloured initials of interlaced and other patterns. XIth cent. Quarto.

Finalmente, en 1973 el Antifonario pasó a engrosar los fondos de la British Library (Londres), conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Un Antifonario es un libro litúrgico que reúne antifonas para ser cantadas a lo largo del año. Este códice consta de 243 folios: 241 de pergamino y 2 de papel. Está dividido en XVIII cuadernillos, aunque es posible que originalmente hubiese alguno más dado que a partir del folio 170 se corta abruptamente. El Antifonario sigue el rito galorromano, pero también cuenta con fórmulas del rito hispánico (Fernández de la Cuesta, 1985).

Ubicaciones

- ca. 1973

CENTRO DE ESTUDIOS

[The British Library, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1878 - ca. 1973

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1878

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Bernard Quaritch, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1878

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Antoine Bachelin-Deflorenne, París \(Francia\)](#)

- ca. 1877 - ca. 1878

MARCHANTE/ANTICUARIO

["Tía Jesusa", Madrid \(España\)](#)

- mediados del s.XIX - 1877

PÁRROCO

[Sebastián Fernández, Madrid \(España\)](#)

- último cuarto del s.XI - ca. 1857

MONASTERIO

[Monasterio de Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos \(España\)](#)

Bibliografía

- [BACHELIN-DEFLORENNE, Antoine \(1878\): *Catalogue de livres rares parmi lesquels on remarque la Bible Mazarine premier livre imprimé par Gutenberg et des manuscrits du XIe au XVIIIe siècle rédigé par M. Bachelin-Deflorenne*. Librairie Bachelin-Deflorenne, París, p. 16.](#)
- [BESSE, Jean-Martial \(1897\): "Histoire d'un dépôt littéraire. L'abbaye de Silos", n° 14, *Revue bénédictine*, pp. 3-29.](#)
- BOYLAN, Ann (2002): "The Silos Beatus and the Silos Scriptorium", en Church, State, Vellum, and Stone: Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams, Brill, Leiden.
- BOYLAN, Ann (1992): "The Library at Santo Domingo de Silos and Its Catalogues (XIth–XVIIIth Centuries)", n° 3, *Revue Mabillon*, pp. 59-102.
- BRITISH MUSEUM (ed.) (1882): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881*, The Trustees of the British Museum, Londres, p. 120.
- [CASTRO CORREA, Ainoa \(2020\): "The Scribes of the Silos Apocalypse \(London, British Library, Add. MS 11695\) and the Scriptorium of Silos in the Late Eleventh Century", vol. 95, n° 2, *Speculum. A Journal of Medieval Studies*, pp. 321-370.](#)
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1935): "Una carta sobre la venta de libros en Silos", vol. 11, n° 33, *Archivo español de arte y arqueología*.
- FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael (1985): *Antiphonale silense : British Library Mss. Add. 30.850*, Sociedad Española de Musicología, Madrid, pp. VII-VIII.
- FÉROTIN, Marius (1897): *Histoire de l'Abbaye de Silos*, Léroux, París, pp. 276-277.
- HAGGH, Barbara (2007): "The Historia for St. Dominic of Silos in British Library Add. ms. 30850",

en Hispania Vetus: Musical-Liturgical Manuscripts from Visigothic Origins to the Franco/Roman Transition (9th-12th Centuries), editado por Susana Zapke, Fundación BBVA, Bilbao, pp. 175-187.

- [RUIZ Y GONZÁLEZ DE LINARES, Ernesto \(1978\): "Burgos ante el Milenario de la Lengua Castellana escrita", nº 190, Boletín de la Institución Fernán González, p. 28.](#)
- SÁNCHEZ MARIANA, Manuel (1984): "Los códices del Monasterio de Silos", vol. 63, nº 203, Boletín de la Institución Fernán González, pp. 219-236.
- SENRA GABRIEL Y GALÁN, José Luis (2002): "Monasterio de Santo Domingo de Silos", en Enciclopedia del románico en Castilla y León, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 2571-2583.
- WHITEHILL, Walter Muir (1976): "The manuscripts of Santo Domingo de Silos", en Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel I, Abadía de Silos, Burgos, pp. 275-289.
- [WHITEHILL, Walter Muir y PÉREZ DE URBEL, Justo \(1929\): "Los manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos", nº 95, Boletín de la Real Academia de la Historia.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Silos Antiphony

[Anónimo](#)

Inventory number: 398 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: 1081-1088

Century: Last quarter of the 11th c.

Cultural context / Style: Roman-Gallican

Dimensions: 13,18 x 9,64 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Liturgia](#), [Música](#)

Provenance: [Monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Santo Domingo de Silos, Spain)

Current location: [The British Library](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Add MS 30850

Object History

The origin of the library of the monastery of San Sebastián de Silos, later called Santo Domingo de Silos, can be found in the reconstruction carried out by the Castilian Count Fernán González in the middle of the 10th century. In the year 954 the count donated numerous lands and possessions to the monastery, as well as some books relevant to the cult (Senra, 2002). However, the peak of the monastery took place with the abbot Domingo Manso, who had been a monk of San Millán de la Cogolla. In 1041 Fernando I put him in charge of San Sebastián de Silos and under his mandate the monastic complex grew considerably. The library increased thanks to the donations received and the productions of the *scriptorium* itself (Castro, 2020), reaching its peak at the end of the eleventh and beginning of the twelfth century (Sánchez Mariana, 1984; Boylan, 1992).

Precisely, this Antiphony was one of the volumes that were made between 1081-1088 (Fernández de la Cuesta, 1985; Haggh, 2007). Although it was originally thought to be Mozarabic,

the codex is Roman-Gallic (Férotin, 1897). The Silense library suffered great losses throughout its history, such as this copy. Rodrigo Echevarría, the last abbot of the monastery before the exclaustation of 1835, was in charge of jealously preserving the manuscripts that were still treasured at Silos. According to Besse (1897), he was a man of "uncommon prudence and firmness, combined with an extensive knowledge, a great knowledge of the world and noble and distinguished manners". There is no doubt that his decision to protect the manuscripts helped to prevent them from being dispersed at first. However, their fate changed when he was appointed bishop of Segovia. Echevarría had to leave the monastery, and from then on the codices fell into disrepair.

Anastasio Rodrigo y Yusto, archbishop of Burgos, was impressed when he visited the Monastery of Santo Domingo de Silos. Its dilapidated state led him to appeal to the former monks of the abbey. It was at that moment that Sebastián Fernández, one of the exclaustated monks and vicar of the church of San Martín (Madrid), intervened. Although he was responsible for protecting the manuscripts, he failed to appreciate their true value, which led him to contact a marquis in Madrid "*plus ou moins authentique*" who called himself *Aunt Jesusa* (Besse, 1897). Thus it was that in 1877 he sold 69 manuscripts for 16,000 pesetas, a figure that undoubtedly pleased the parish priest.

The Antifonario was among these codices sold in Madrid. A year later it appeared in number 17 of the *Catalogue de livres rares parmi lesquels on remarque la Bible Mazarine premier livre imprimé par Gutenberg et des manuscrits du XIe au XVIIIe siècle rédigé par M. Bachelin-Deflorenne* cited as follows:

Breviarium cum officio proprio S. P. Nri Dominici Silencis. Manuscrit du XIe siècle. Petit in-fol., reliure à ais de bois recouv. de peau de mouton.

Manuscript on velvet, très-précieux au double point of view of the music of neumes that fills the volume, and of the big letters ornées that ornament the heads of chapire. These letters, with a rich and varied ornamentation, are composed of interlacing and treillis whose extrémités are generally terminated by the heads of fantastic animals [...].

It is not surprising that the volume ended up in the hands of Antoine Bachelin-Deflorenne, since he was an antiquarian specializing in the sale of antique and rare books. Although his main store was located in Paris, at 10 Boulevard des Capucines, he had branches in London and Madrid. That is how he learned that Sebastian Fernandez was selling the Silensian manuscripts. The Antiphonary was offered for sale in Paris on June 1, 1878 at the Hotel des Commissaires-Priseurs (Paris) and was bought on the 15th by Bernard Quaritch (Fernández de la Cuesta, 1985), a German bookseller who had settled in London. He acquired the Antiphonary for 1,750 francs (Whitehill, 1976) for the British Museum. In the *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881* it is mentioned as follows:

Mozarabic Antiphonal for the year, with musical notation throughout. Latin. Vellum; ff. 241. In Visigothic characters, finely written, with large coloured initials of interlaced and other patterns. XIth cent. Quarto.

Finally, in 1973 the Antiphonary became part of the collection of the British Library (London), where it is still preserved today.

Description

An Antiphonary is a liturgical book that gathers antiphons to be sung throughout the year. This codex consists of 243 folios: 241 of parchment and 2 of paper. It is divided into XVIII booklets, although it is possible that originally there were some more, given that from folio 170 onwards it is

abruptly cut. The Antiphonary follows the Gallo-Roman rite, but also has formulas of the Hispanic rite (Fernández de la Cuesta, 1985).

Locations

- ca. 1973

STUDY CENTER

[The British Library, London \(United Kingdom\)](#)

- 1878 - ca. 1973

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1878

DEALER/ANTIQUARIAN

[Bernard Quaritch, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1878

DEALER/ANTIQUARIAN

[Antoine Bachelin-Deflorenne, Paris \(France\)](#)

- ca. 1877 - ca. 1878

DEALER/ANTIQUARIAN

["Aunt Jesusa", Madrid \(Spain\)](#)

- Mid XIX - 1877

PARISH PRIEST

[Sebastián Fernández, Madrid \(Spain\)](#)

- Last quarter of the XI - ca. 1857

MONASTERY

[Monastery of Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BACHELIN-DEFLORENNE, Antoine \(1878\): *Catalogue de livres rares parmi lesquels on remarque la Bible Mazarine premier livre imprimé par Gutenberg et des manuscrits du XIe au XVIIIe siècle rédigé par M. Bachelin-Deflorenne*. Librairie Bachelin-Deflorenne, Paris, p. 16.](#)
- [BESSE, Jean-Martial \(1897\): "Histoire d'un dépôt littéraire. L'abbaye de Silos", n° 14, *Revue bénédictine*, pp. 3-29.](#)
- BOYLAN, Ann (2002): "The Silos Beatus and the Silos Scriptorium", en Church, State, Vellum, and Stone: Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams, Brill, Leiden.
- BOYLAN, Ann (1992): "The Library at Santo Domingo de Silos and Its Catalogues (XIth–XVIIIth Centuries)", n° 3, *Revue Mabillon*, pp. 59-102.
- BRITISH MUSEUM (ed.) (1882): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881*, The Trustees of the British Museum, Londres, p. 120.
- [CASTRO CORREA, Ainoa \(2020\): "The Scribes of the Silos Apocalypse \(London, British Library, Add. MS 11695\) and the Scriptorium of Silos in the Late Eleventh Century", vol. 95, n° 2, *Speculum. A Journal of Medieval Studies*, pp. 321-370.](#)
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1935): "Una carta sobre la venta de libros en Silos", vol. 11, n° 33, *Archivo español de arte y arqueología*.
- FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael (1985): *Antiphonale silense : British Library Mss. Add.*

- 30.850, Sociedad Española de Musicología, Madrid, pp. VII-VIII.
- FÉROTIN, Marius (1897): *Histoire de l'Abbaye de Silos*, Léroux, París, pp. 276-277.
 - HAGGH, Barbara (2007): "The Historia for St. Dominic of Silos in British Library Add. ms. 30850", en *Hispania Vetus: Musical-Liturgical Manuscripts from Visigothic Origins to the Franco/Roman Transition (9th-12th Centuries)*, editado por Susana Zapke, Fundación BBVA, Bilbao, pp. 175-187.
 - RUIZ Y GONZÁLEZ DE LINARES, Ernesto (1978): "Burgos ante el Milenario de la Lengua Castellana escrita", nº 190, *Boletín de la Institución Fernán González*, p. 28.
 - SÁNCHEZ MARIANA, Manuel (1984): "Los códices del Monasterio de Silos", vol. 63, nº 203, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 219-236.
 - SENRA GABRIEL Y GALÁN, José Luis (2002): "Monasterio de Santo Domingo de Silos", en *Enciclopedia del románico en Castilla y León*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 2571-2583.
 - WHITEHILL, Walter Muir (1976): "The manuscripts of Santo Domingo de Silos", en *Homenaje a fray Justo Pérez de Urbel I*, Abadía de Silos, Burgos, pp. 275-289.
 - WHITEHILL, Walter Muir y PÉREZ DE URBEL, Justo (1929): "Los manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos", nº 95, *Boletín de la Real Academia de la Historia*.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca.](#)

